

СТВОРЕННЯ БАГАТОВИМІРНОГО OLAP-КУБА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ЛЬВОВА

**В. Лозован, С. Свелєба, І. Катеринчук, І. Куньо, І. Карпа, Н.Свелєба,
Я. Шмигельський**

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна
incomlviv@gmail.com

Бази даних Online Analytical Processing (OLAP) полегшують створення запитів для оброблення й аналізу інформації. OLAP — це технологія баз даних, оптимізована для створення запитів та звітів, а не для проведення транзакцій. Вихідними даними для OLAP є бази даних Online Transactional Processing (OLTP), які часто зберігаються в інформаційних сховищах. Дані OLAP створюються на основі цих накопичених даних та впорядковуються в структурах, що дозволяють проводити складний аналіз. Дані OLAP також впорядковані ієрархічно та зберігаються в кубах, а не в таблицях. Це складна технологія, яка використовує багатовимірні структури, що надають швидкий доступ до даних для аналізу. Така організація полегшує відображення зведень високого рівня у звітах зведених таблиць або зведених діаграм, наприклад, обсягів продажу в країні або в регіоні, а також відображення відомостей про місця, де рівень продаж особливо високий або низький.

Бази даних OLAP створені для прискорення витягнення даних. Оскільки підрахунок сумарних значень здійснює сервер OLAP, а не Microsoft Office Excel, менше даних потрібно надсилати до Excel під час створення або змінення звіту. Такий підхід надає можливість працювати з набагато більшою кількістю вихідних даних, ніж у разі, якщо б дані було оформлено в традиційному стилі, коли Excel завантажує усі окремі звіти, а тоді підраховує сумарні значення.

Бази даних OLAP містять два основних типи даних: показники, які є числовими даними, кількості та середні значення, які використовуються для прийняття ділових рішень, та виміри, які є категоріями, використовуваними для організації цих показників. Бази даних OLAP допомагають організувати дані за багатьма рівнями деталізації з використанням тих самих категорій, за допомогою яких здійснюється аналіз даних. Нижче наведені компоненти:

Куб - структура даних, яка об'єднує показники за рівнями та ієрархіями кожного з вимірів, які потрібно проаналізувати. Куби поєднують кілька вимірів — наприклад, час, розташування та лінію продуктів — з сумарними даними, такими як показники продажів або резерву. Куби не є «кубами» в прямому математичному значенні, тому що вони не завжди мають однакові сторони. Проте, це вдала метафора на позначення складного поняття.

Показник - сукупність значень у кубі, які базуються на стовпці у таблиці фактів куба і є зазвичай числовими значеннями. Показники є основними значеннями в кубі, які попередньо обробляються, збираються та аналізуються.

Для створення бази даних було обрано середовище Microsoft SQL Server Management Studio Express.

Для аналізу ресторанного господарства м. Львова були обрані наступні параметри, а отже такі таблиці: *restaurants*; *types kitchen*; *duration_on_market*; *parking*; *amount_seats_place*; *live_music*; *wifi*; *renting_saloon*; *booking_table*.

Дані таблиці мають зв'язок один до багатьох. Створення головної таблиці «restaurants», присвоєння первинного ключа показано на рис.1.

Column Name	Data Type	Allow Nulls
id	int	☐
name_restaurants	nvarchar(MAX)	☐
id_types_kitchen	int	☐
id_duration_on_market	int	☐
id_amount_seats_place	int	☐
id_parking	int	☐
id_live_music	int	☐
id_renting_saloon	int	☐
id_booking_table	int	☐
id_wifi	int	☐
address	nvarchar(MAX)	☐
hours_work	nvarchar(MAX)	☐
website	nvarchar(MAX)	☐

Рис. 1. Вигляд створеної таблиці «restaurants»

Наступним чином створюються і всі інші таблиці зазначені вище. Наступним кроком є створення схеми бази даних в якій ми прив'язуємо зв'язками кожену таблицю як це показано на рис. 2.

Рис. 2. Вигляд створеної схеми даних.

Заповнення бази даних може відбуватися двома способами: *заповнення відбувається за допомогою SQL script*; *заповнення відбувається через менеджера середовища*.

В нашому випадку заповнення бази даних відбувалося за допомогою SQL script.

В даній таблиці міститься 26 ресторанів, також «id_duration_kitchen» це кількість років закладу на ринку, «id_amount_seat_place» кількість місць в закладі, «id_parking» наявність паркування, «id_live_music» наявність живої музики, «id_renting_saloon» наявність оренди залу, «id_booking_table» наявність бронювання столиків, «id_wifi» наявність Інтернет.

Для розгортки OLAP-куба потрібно надати доступ бази даних для читання і редагування. Для надання доступу необхідно вибрати в контекстному меню гілки «Security» у пункті «Users» всі типи користувача і задати через «Properties» доступ. Після надання доступу розгортаємо OLAP-куб.

Для розгортки OLAP-куба, було створено проект у середовищі Business Intelligence Tools for Visual Studio 2015. Оголошуємо джерело даних проекту. Для цього в «Solution Explorer» на вкладці «Data Sources» у контекстному меню обираємо «Ново джерело даних». Тут ми встановлюємо підключення до раніше створеної бази даних. Після завершального подання в проекті, переноситься попередньо створена база даних.

Задання виміру головної таблиці «restaurants» показано на рис.3.

Рис. 3. Задання виміру restaurants.

Створення ієрархії за вимірами «restaurants» на рис.4.

Рис. 4. Задання ієрархії restaurants.

Задаємо виміри і для інших баз даних. Наступним кроком викликаємо «Cubes» за допомогою контекстного меню. Спершу обираємо створення куба на основі існуючих таблиць на рис.5.

Рис. 5. Структура новоствореного куба.

Розгортаємо створений куб за допомогою Build → Deploy Restaurants. Але попередньо ми повинні надати доступ заданому користувачу до бази даних для читання і редагування, цей доступ задаємо за допомогою Management Studio. Обробка куба для повноцінного опрацювання. Для цього у контекстному меню обираємо «Process». Тепер ми можемо переглядати створений куб засобами Visual Studio. Для цього у

контекстному меню куба обираємо «Browse». З'являється вікно перегляду куба. Для кращого аналізу і виводу даних використовуємо Excel. Для того, щоб підключитися і почати перегляд OLAP-куба, відкриваємо нову порожню книгу і в головному меню переходимо на вкладку «Дані» і вибираємо з «інших джерела».

Для проведення аналізу було взято 26 закладів і кількість існуючих у них типів кухонь (рис. 6), та годин роботи (рис. 7).

Рис. 6. Діаграма проведеного аналізу по кількості типів кухні.

Рис. 7. Діаграма проведеного аналізу по годинам роботи.

В даному дослідженні було створено багатовимірну базу даних ресторанного господарства міста Львова. В середовищах: SQL Server 2014, Management Studio, Business Intelligence, Vision Studio 2015 Express було реалізовано OLAP-куб.

За допомогою отриманого OLAP-кубу проведено аналіз параметрів ресторанного господарства міста Львів. Створена реляційна база даних охоплює 26 одиниць ресторанного господарства, що характеризується наступними параметрами: назва ресторану (26 одиниць), типом кухні (5 одиниць), кількістю років на ринку, кількістю місць в закладі, наявністю паркування, наявністю живої музики, наявністю оренди залу, наявністю бронювання столиків, наявністю інтернету, адресою, кількістю годин роботи, наявністю сайту.

За результатами аналізу встановлено що ресторани м. Львова мають в своїй більшості міжнародну кухню, відносна більшість з них знаходиться в історичному центрі міста, у них наявні додаткові послуги (паркінг, інтернет, бронювання столиків, оренда залів, наявність живої музики і т. д.).